

सामान्य विज्ञान विषयातील संकल्पना आकलनामध्ये येणाऱ्या समस्यांसाठी संगणक
सहाय्यक(computer Assisted) कार्यक्रमाची परिणामकारकता अभ्यास

संशोधक

श्रीम. अनसाबाई पवार

मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,
अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

मार्गदर्शक

प्राचार्य डॉ. दादासाहेब मोरे

मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,
अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

सारांश –

सध्याच्या विज्ञान युगामध्ये अनेक तंत्रज्ञानाचा शोध लागलेला आहे या तंत्रज्ञानाचा वापर सर्व क्षेत्रांमध्ये करण्यात आलेला दिसून येतो त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्र ही सध्या अत्याधुनिक साहित्याचा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सुरुवात करत आहे तरीही काही मराठी शाळांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर अद्यापही करण्यात येत नाही संगणकाचा वापर करून अध्यापन करणे हे सहसा मराठी माध्यमाच्या ग्रामीण भागातील शाळेत कमी प्रमाणात दिसून येते सामान्य विज्ञानासारखा विषय बहुतेक घटक हे आधुनिक साधने वापरून शिकवता येतील परंतु संगणक स्लाईड शो ई लर्निंग प्रोग्रॅम इत्यादी साधनांचा वापर करून अध्यापन करणे हे बहुतेक शाळेत दिसून येत नाही संगणक साहित्य अध्यापन करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते परंतु सर्व शिक्षकांना अशा प्रकारचे शिक्षण दिलेले दिसून येत नाही या सर्व बाबींमुळे उच्च प्राथमिक स्तरावर आजही तंत्रज्ञानाचा वापर करून अध्यापन केलेले दिसून येत नाही विद्यार्थ्यांना पारंपारिक पद्धतीने अध्यापन केल्याने असे समजून घेण्यास अडचणी येतात यासाठी शिक्षकांनी अध्यापन करताना नवनवीन अध्यापन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा परंतु समस्या संशोधकाला पारंपारिक पद्धतीने सामान्य विज्ञान विषयाचे अध्ययन अध्यापन करताना जाणवली सामान्य विज्ञान विषयातील घटकांचा अभ्यास पारंपारिक पद्धतीने केलास कंटाळवाणा वाटतो या उलट याचा अभ्यास संगणक साहित्य कार्यक्रम विकसित करून अध्यापन केल्यास विद्यार्थ्यांचे अध्ययन मनोरंजक होते आणि अशा याबद्दल अभिरुची निर्माण होते म्हणूनच प्रस्तुत संशोधन कार्य संशोधकाने हाती घेतले आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

महत्वाचे शब्द –संगणक साहित्य कार्यक्रम, परिणामकारकता, विद्यार्थी

प्रस्तावना –

शहरी भागातील विद्यालयांमध्ये बहुतेक ठिकाणी तंत्रज्ञानाचा वापर करताना दिसतो परंतु ग्रामीण भागामधील विद्यालयांमध्ये मात्र सहसा मराठी माध्यमाच्या शाळेमध्ये अशा प्रकारे आधुनिक साधनांद्वारे अध्यापन केलेले दिसून येत नाही विद्यार्थ्यांना विज्ञान विषयातील घटक हा संगणकसाहित्य कार्यक्रम विकसित करून अध्यापन केले तर त्यांचे अध्ययन हे प्रभावी व परिणामकारक होईल सामान्य विषयाचे अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया मनोरंजक प्रभावी तसेच भयमुक्त होण्यासाठी या प्रकारच्या

संशोधनाची गरज भासते सामान्य विज्ञान या विषयातील काही संकल्पना या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आकलन होत नाही यासाठी संगणकाचा वापर करून अवघड संकल्पना आशय या अनकवीत स्लाईड शोध द्वारे सोप्या व मनोरंजक पद्धतीने विद्यार्थ्यांना समजतील म्हणून सदर संशोधनाची गरज जाणवते संशोधकाला स्वतः सामान्य विज्ञान विषयातील घटकासाठी संगणक साहित्य कार्यक्रम तयार करता येतो का याबद्दल जाणीव झाली आणि या गरजे पोटीस संशोधकाने सदर संशोधन कार्य करण्याचे निश्चित केले आहे.

साहित्याचा आढावा – सात पीएचडी संशोधन अहवालाचे फक्त उपयोगिता –

1. संशोधन समस्या कशी निश्चित करावी ते समजले.
2. संशोधनाची उद्दिष्टे आणि गृहीतके निर्धारित करण्यास मदत झाली
3. प्रश्नावलीची निर्मिती करताना कोणते टप्पे विचारात घ्यावेत ते समजले
4. संशोधन पद्धतीची निवड तसेच संशोधन साधनांची निवड कशी करावी या बाबी समजल्या.
5. संख्याशास्त्रीय विश्लेषण कसे करावे ते समजले

संशोधनाची उद्दिष्टे –

1. इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांना सामान्य विज्ञान विषयातील संकल्पना व असे आकलनामध्ये येणारे समस्यांचा शोध घेणे
2. उच्च प्राथमिक स्तरावरील इयत्ता सातवीच्या सामान्य विज्ञान विषयातील संकल्पना विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाच्या मार्फत आकलनास मदत करणे.
3. विद्यार्थ्यांना मनोरंजक भयमुक्तपणे अध्ययन करण्यास वाव देणे.
4. संगणकाच्या साहाय्याने अध्यापन करण्यासाठी संगणक साहित्य कार्यक्रम विकसित करणे.
5. विकसित केलेल्या कार्यक्रमाची परिणामकारकता अभ्यासणे

संशोधन पद्धती –

प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधकांनी प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचा वापर केलेला आहे कारण संशोधकाला उच्च प्राथमिक स्तरावरील सामान्य विज्ञान विषयातील संकल्पना तंत्रज्ञानाच्या मार्फत कसे आकलन करतात त्याचा शोध घ्यायचा होता आणि संगणक साहित्य कार्यक्रमाची परिणामकारकता अभ्यासायचे असल्याने प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचा वापर केलेला आहे

माहिती संकलनाचे तक्ते व आलेख –

अ.क्र.	गट (गुण)	पुर्व चाचणी	उत्तर चाचणी
१	३५ – ४०	०	६
२	२९ – ३४	२	९
३	२३ – २८	७	१२
४	१७ – २२	१०	१०
५	११ – १६	१५	३
६	५ – १०	४	०
७	० – ५	२	०

दोन गटांच्या मध्यामानातील फरक खरा कि खोटा हे पाहण्यासाठी परीमितीय चाचणीमध्ये क्रांतिक गुणोत्तर हि चाचणी यासारख्या प्रगत सांख्यिकीय वापर करावा लागतो. न्यादर्श चाचणीचा वापर केला जातो. त्या चाचणीला संख्या ३० पेक्षा असेल तरच क्रांतिक गुणोत्तराचा वापर होतो.

	पूर्व चाचणी	उत्तर चाचणी
विद्यार्थ्यांची संख्या N	$N_1 = 40$	$N_2 = 40$
मध्यमान	$M_1 = 16.60$	$M_2 = 26.12$
प्रमाण विचलन	$1=7.10$	$2=7.25$

पूर्व चाचणी व उत्तर चाचणीतील गुणांच्या मध्यमानाच्या प्रमाण त्रुटी पुढीलप्रमाणे :

1. पूर्व चाचणीतील गुणांच्या मध्यमानाची प्रमाण त्रुटी :

$$\sigma_{M1} = 1N$$

$$\sigma_{M1} = 7.1040$$

$$\sigma_{M1} = 7.106.32$$

$$\sigma_{M1} = 1.12$$

पूर्व चाचणीतील गुणांच्या मध्यमानाची प्रमाण त्रुटी 1.12 आहे.

2. उत्तर चाचणीतील गुणांच्या मध्यमानाची प्रमाण त्रुटी

$$\sigma_{M2} = 2N$$

$$\sigma_{M2} = 7.2540$$

$$\sigma_{M2} = 7.256.32$$

$$\sigma_{M2} = 1.14$$

उत्तर चाचणीतील गुणांच्या मध्यमानाची प्रमाण त्रुटी 1.14 आहे.

मध्यमानातील फरकाची प्रमाणत्रुटी काढण्यासाठी पुढील सूत्र वापरतात.

$$\sigma_{DM} = \sigma_{M1} + \sigma_{M2}$$

$$= 1.122 + 1.142$$

$$= 1.25 + 1.30$$

$$= 2.25$$

$$= 1.60$$

दोन गटातील फरकांची प्रमाणत्रुटी $\sigma M2=1.60$

फरकांचेक्रांतिकगुणोत्तर $CR =$ दोनमध्यमानातीलफरकफरकांचेप्रमाणविचलन

$$= M2-M1\sigma DM$$

$$=26.12-16.601.60$$

$$= 9.521.60$$

$$= 5.95$$

क्रांतिक गुणोत्तर(CR) = 5.95

सी.आर. कोष्टकावरून सी.आर. मुल्य ०.०५ स्तरासाठी १.६७१ आणि ०.०१ स्तरासाठी २.३९० आहे.

परिकल्पना परीक्षण :

संशोधन प्रथम आपल्या संशोधनाची समस्या निश्चित करून त्या समस्येची संभाव्य उत्तरे मांडण्याचा प्रयत्न करतो.योग्य आवश्यक अशा संशोधन साधनाद्वारे माहिती संकलित केली जाते व संकलित माहितीवरून तात्पुरत्या स्वरूपात स्वीकारलेल्या उत्तराचे विविध पद्धतीने परीक्षण करता येते व संख्याशास्त्राच्या मदतीने त्याचा स्वीकार करायचा किंवा त्याग करायचा हे ठरवून निष्कर्ष मांडले जातात.म्हणून परिकल्पना परीक्षणाला महत्व दिले जाते.

संशोधनातून मिळालेले क्रांतिक गुणोत्तर ५.९५ हे दोन्ही स्तरापेक्षा जास्त आहे.म्हणजेच १०० मध्ये ९९ वेळा पडणारा फरक खरा आहे.म्हणून संशोधाकाने मांडलेल्या दिशांकित परिकल्पनांचा स्वीकार करावा लागेल.

माहितीची विश्लेषण

माहितीचे अर्थनिर्वचन :

शून्य परिकल्पनेचे विश्लेषण

सार्थकता स्तर	विशिष्ट df करीता CR मुल्यांची किंमत	प्राप्त CR सार्थकता	शून्य परिकल्पनेचा त्याग
०.०१	Df = N – १ = ३९ ३९करीता सी.आर.मुल्य ५.१९ >2.५८	सार्थक	त्याग

विश्लेषण :

1. प्राप्त सी.आर.मुल्य (५.९५) हे नमुना सी.आर.मुल्य (२.५८) पेक्षा अधिक असल्याने प्राप्त सी.आर.मुल्य (५.९५) सार्थक (significant) आहे.
2. ०.०१ स्तरावर प्राप्त सी.आर.मुल्य सार्थक असल्याने शून्य परिकल्पनेचा त्याग केला.
3. परंपरागत पद्धतीने केलेल्या अध्यापनापेक्षा संगणक साहित्य कार्यक्रमाने केलेले अध्यापन परिणामकारक होते, हि मुख्य परिकल्पना स्वीकारली.

निर्णय :

०.०१ स्तरावर टेबल मुल्य (२.५८) प्राप्त पेक्षा कमी आहे.याचा अर्थ दोन्ही मध्यमानातील फरक सार्थ आहे.अर्थात शून्य परिकल्पनेचा त्याग केला असून पर्यायी परिकल्पना स्विकृत आहे.

संशोधन निष्कर्ष –

- 1) इयत्ता ८ वीच्या पाठ्यपुस्तकात काही कठीण संकल्पना आहेत.
- २) पारंपारिक पद्धतीने केलेले अध्यापन फारसे परिणामकारक होत नाही.
- ३) अध्यापनात संगणक साहित्य कार्यक्रमाने केलेले वापर केल्यास अध्यापनाची परिणामकारकता वाढते.
- ४) विद्यार्थी आपसांत संकल्पनेविषयी चर्चा करतात.

शिफारशी

शिक्षकांसाठी शिफारशी :

१. शिक्षकांनी विज्ञान प्रत्येक प्रकरण झाल्यानंतर त्यातील महत्वपूर्ण आशयाबाबत चाचणी घ्यावी.
२. या चाचणीवरून विद्यार्थी कोणकोणत्या बाबतीत अविकसित आहे याची नोंद होते.
३. त्या घटकांचे आकलन होण्यासाठी संकल्पना प्राप्ती प्रतिमानाचा आधार घेवून अध्यापन करावे.
४. विद्यार्थ्यांना व्यक्तिगत मार्गदर्शन करावे तसेच वर्गातील बुद्धिमान विद्यार्थ्यांचा इतर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शासाठी उपयोग करून घ्यावा.
५. विद्यार्थ्यांना कठीण वाटणाऱ्या संकल्पना शोधून त्यावर आधारित चित्रे कोणती वापरायची, शैक्षणिक साधने कोणती वापरायची याची पूर्वतयारी केली पाहिजे.

मुख्याध्यापकांसाठी शिफारशी :

१. विज्ञान शिक्षकांचे पाठ निरीक्षण करून अध्यापनातील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत.
२. विज्ञान शिक्षकांशी चर्चा करून विविध प्रकल्प सुचवावेत व प्रत्यक्ष राबवावेत.

GOEIJR